

В. А. Курвас

ЭКСПЕРТНЫЕ ОЦЕНКИ ЭЛЕМЕНТОВ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

**(Межвузовская научно-практическая конференция
21 ноября 2020 г.)**

21 ноября 2020 года в Харьковском гуманитарном университете «Народная украинская академия» на базе кафедры «Информационные технологии и математика» (ИТМ) прошла XXII-я межвузовская научно-практическая конференция «Экспертные оценки элементов учебного процесса». На конференции обсуждались актуальные проблемы и перспективы использования информационных технологий в системе непрерывного и дистанционного образования; научно-практические рекомендации по повышению эффективности учебного процесса; методы математического моделирования, оценивания, прогнозирования элементов учебного процесса, а также методы контроля успеваемости обучающихся.

Рабочими языками конференции были украинский, русский, английский. В сборнике материалов конференции текущего года опубликовано 22 тезиса докладов тридцати четырёх представителей различных высших учебных заведений.

С приветственным словом на конференции выступил проректор по информационным технологиям ХГУ «НУА» кандидат технических наук, доцент Козыренко Виктор Петрович.

В работе конференции приняли участие преподаватели, аспиранты и студенты следующих вузов: Харьковского гуманитарного университета «Народная украинская академия», Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина, Харьковского национального автомобильно-дорожного университета, Харьковского национального университета радиозлектроники, Харьковского национального университета городского хозяйства имени А. Н. Бекетова, Харьковского национального педагогического университета имени Г. С. Сковороды, Национального университета гражданской защиты

Украины, Национального технического университета «Харьковский политехнический институт», Новокаховского политехнического института, Луганского национального аграрного университета, а также учителя Специализированной экономико-правовой школы ХГУ «НУА».

Участниками конференции традиционно много внимания было уделено цифровизации образования и дистанционному обучению. Так, заведующий кафедрой ИТМ Кирвас В. А. в докладе освятил опыт применения электронных образовательных ресурсов в учебной дисциплине «Информационные технологии». Было отмечено, что выбран смешанный подход обучения (Blended Learning) – ротационная модель (Rotation Model), а конкретнее, одна из её форм, приобретшая наибольшую популярность – «перевернутый класс» (Flipped classroom). Приведены возможности использования популярного сервиса Dropbox при обучении в университете. А доцент Дьячкова О. В. провела подробный анализ многочисленных средств организации дистанционного обучения.

Доцент Тимонин В. А. раскрыл возможности использования интеллектуальных тестовых систем при дистанционной форме обучения. Проблемы преподавания гуманитарных дисциплин в высшей школе в период дистанционного обучения рассмотрели доценты Борисова Н. В., Мельник К. В. и Рудник Д. Г. Доценты Яриз Е. М. и Яриз Н. А. обратили внимание на использование медиатекста и компьютерных технологий при реализации дистанционного обучения испанскому языку. Возможности дистанционного курса как средства подготовки к ВНО по литературе рассмотрели доценты Берест Т. Н. и Куприкова Г. В.

Об особенностях преподавания психологических дисциплин в условиях онлайн-обучения доложила кандидат психологических наук, доцент Гога Н. П.

В своём докладе доцент Малько А. Д. проанализировал возможности использования открытых образовательных ресурсов и цифровой образовательной среды в условиях пандемии. А доцент Костикова М. В. поделилась опытом использования дистанцион-

ного обучения в учреждениях высшего образования в условиях карантина.

Решение задач документооборота в работе университетского музея осветил доцент Данилевич С. Б. Проблемы создания таргетированной рекламы образовательных услуг рассмотрел на английском языке магистрант НТУ «ХПИ» Майдебура Дмитрий. А доцент Чередниченко О. Ю. со своими аспирантом и магистрантом рассмотрела вопросы повышения качества информационного поиска на электронных ресурсах на основе методов обработки текстовой информации.

Доцент Поморцева Е. Е. осветила проблему деинтеллектуализации высшего образования и задачу борьбы с данным явлением.

С интересным докладом «Современные виды обучения в общей технологии преподавания в высших учебных заведениях» выступил д-р экон. наук, профессор Сумец А. М. Кроме того были затронуты общегосударственные задачи организации высшего образования в стране.

Про использование парадоксов теории вероятностей в учебном процессе рассказала доцент Е. В. Свищева. А учитель В. В. Анищенко рассказала об организации дистанционного обучения, методов и технологии изучения математики в школе.

Д-р техн. наук, профессор Метешкин К. А. предложил моделировать учебные знания как стимул к повышению эффективности учебной деятельности студентов. Анализ методологии рейтинга Webometrics и задачи учебного заведения по его улучшению доложил проректор ХГУ «НУА» по ИТО учебного процесса доцент Козыренко В. П.

Уже традиционно отдельным блоком рассматривались вопросы применения информационных технологий в бизнесе. Особенности разработки в учебном процессе вероятностно-временного графа верификации адаптивной системы управления конкурентоспособностью предприятия рассмотрены в сообщении профессора Бобыра Е. И. А использование ИТ-технологий при решении задач управления и планирования перевозок в учебном процессе анализировал доцент Лабенко Д. П.

В завершение были определены приоритетные направления для исследований и обсуждения на следующей XXIII-й конференции в 2021 году:

- опыт и проблемы использования информационно-коммуникационных технологий и электронных образовательных ресурсов в период дистанционного обучения в университете;
- методы и опыт математического моделирования, прогнозирования и оценивания элементов учебного процесса;
- методы и опыт контроля успеваемости обучающихся в период дистанционного обучения с использованием информационно-коммуникационных технологий.